

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
MB-R-POIR-E2.3-10.01.2020

Autor raportu:	Projekt	Data sporządzenia:
Maciej Łukawski	POIR.01.01.01-00-0107/18-00	10 stycznia 2020
Cel badania		
Wpływ dodatków jadalnych roślin włóknistych do podstawowej mieszanki na właściwości materiałowe biodegradowalnych naczyń.		

1. Opis przeprowadzonych badań

1.1. Wstęp

Dodatki pochodzenia roślinnego stosowane w celu wzmocnienia naczynia podzielono na trzy główne kategorie:

- stałe: dodawane do suchych otrąb (włókna roślin, rozdrobnione nasiona),
- rozpuszczalne w wodzie: dodawane do wody lub do mieszaniny otrąb z wodą (skrobia, polisacharydy, białka hydrofilowe),
- nierozpuszczalne w wodzie: dodawane do medium pośredniego w postaci gliceryny, glikolu propylenowego lub oleju (białka hydrofobowe, fosfolipidy, woski)

W każdej z powyższych kategorii wybrano substancje, które zostały przetestowane pod kątem wpływu na właściwości mechaniczne i odporność na przemkanie wyrobu gotowego. Przygotowano serie testowe produktów z wybranych składników oraz wykonano pomiary następujących parametrów:

- wytrzymałość na zginanie w teście zginania trójpunktowego,
- twardość w skali Shore'a,
- nasiąkliwość: zdolność do absorpcji wody w teście zanurzeniowym i pomiarze utraty masy po suszeniu,
- odporność na przesiąkanie: czas od napełnienia naczynia do pojawienia się oznak zwilżenia na papierze testowym,
- obecność drobnoustrojów.

Dla każdego składu wykonano przynajmniej 100 naczyń, które zostały poddane testom.

1.2. Przygotowanie próbek

Wykorzystując podstawowy skład oraz procedury przygotowania mieszanki i jej prasowania opracowane we wcześniejszych etapach, wykonano serie naczyń zawierających dodatki pochodzenia roślinnego. Tabela 1.2.1 zawiera spis zastosowanych składników wraz z podziałem na kategorie. Obok nazwy dodatku, umieszczono jego zawartość procentową w mieszaninie. W przypadku dodatków włóknistych wyróżniono również średnie długości włókien dodanych do pulpy.

Tabela 1.2.1 Zestawienie zastosowanych dodatków pochodzenia roślinnego.

Kategoria	Dodatek pochodzenia roślinnego	
Stale	Siemię lniane 5 %	Włókno sizal 50-70 mm 2%
	Siemię lniane 10 %	Włókno juta 5-10 mm 2%
	Włókno kokos 8 mm 1,4 %	Włókno juta 20-40 mm 2%
	Włókno len 5-10 mm 2%	Włókno juta 50-70 mm 2%
	Włókno len 20-40 mm 2%	Włókno konopia 5-10 mm 2%

MBRANES

MBRANES Sp.zo.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

	Włókno len 50-70 mm 2%	Włókno konopia 20-40 mm 2%
	Włókno sisal 5-10 mm 2%	Włókno konopia 50-70 mm 2%
	Włókno sisal 20-40 mm 2%	
Rozpuszczalne w wodzie	Maltodekstryna 5%	Guma arabska 2,5%
	Maltodekstryna 10%	Guma arabska 5%
	Alginyan sodu 2,5%	
Nierozpuszczalne w wodzie	Lecytyna słonecznikowa 2,5% w glikolu propylenowym	Albumina jajeczna 2,5% w glicerolu
	Lecytyna słonecznikowa 5% w glikolu propylenowym	Albumina jajeczna 5% w glicerolu
	Gluten kukurydziany 5%	Gluten pszeniczny 5%
	Gluten kukurydziany 10%	Gluten pszeniczny 10%

1.3. Wytrzymałość na zginanie

W celu zbadania wytrzymałości na zginanie przeprowadzono test zginania trójpunktowego. Pomiar wykonano wycinając fragmenty dna naczynia (Ilustracja 1.3.1), następnie zbadano maksymalną siłę nacisku potrzebną do złamania próbki. Zastosowano skonstruowane stanowisko pomiarowe, wyposażone w dynamometr. Siłę nacisku potrzebną do złamania próbki przeliczono na wytrzymałość na zginanie dla próbek o przekroju prostokątnym. W tym celu zmierzono grubość i szerokość badanej próbki, obliczono strzałkę ugięcia dla odległości pomiędzy podporami ustawionej na stanowisku, obliczono pole powierzchni przekroju i wyznaczono wytrzymałość na zginanie.

Ilustracja 1.3.1 Sposób wycinania fragmentów naczynia oraz metoda pomiarowa wytrzymałości na zginanie.

1.4. Twardość

Test twardości przeprowadzono za pomocą twardościomierza Sauter HD0 100-1, mierzącego twardość w skali Shore'a. Każdą próbkę zbadano w trzech punktach, zgodnie z ilustracją Ilustracja 1.4.1.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Ilustracja 1.4.1 Punkty pomiaru twardości.

1.5. Nasiąkliwość

Wycięte fragmenty gotowego wyrobu (Ilustracja 1.3.1) poddano badaniom nasiąkliwości. Sprawdzone zdolność do absorpcji wody, zanurzając próbki na kolejno 1 min, 3 min i 5 min w wodzie o temperaturze pokojowej (19,5°C). Po wyjęciu z wody, próbki poddano suszeniu wraz z pomiarem utraty masy. Testy przeprowadzono za pomocą wagosuszarki RADWAG MA 50.R, zastosowano następujące parametry grzania:

- grzanie do 160°C
- czas grzania – 5 min
- profil - standardowy

Sprawdzono również wilgotność próbek kontrolnych, niezanurzonych w wodzie. W celu porównania nasiąkliwości naczyń o różnych składach, obliczono różnicę pomiędzy wilgotnością danej próbki suchej oraz zanurzonej w wodzie.

1.6. Odporność na przesiąkanie

Badania odporności na przesiąkanie przeprowadzono umieszczając na metalowej kratce papier testowy, na którym postawiono naczynia wypełnione 100 ml wody o temperaturze 19,5°C (Ilustracja 1.6.1). Przesiknięcie naczynia notowano w momencie zamoczenia papieru testowego (Ilustracja 1.6.2).

MBRANES

MBRANES Sp.zo.o.

Ożynowa 34
53–009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58–500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Ilustracja 1.6.1 Metoda badawcza odporności na przesiąkanie.

Ilustracja 1.6.2 Widok z dołu, wystąpienie zwilżenia na papierze testowym oznacza przesiąknięcie badanego naczynia.

1.7. Obecność drobnoustrojów

Obecność drobnoustrojów zbadano wysyłając wytworzone próbki naczyń z dodatkami pochodzenia roślinnego do akredytowanego laboratorium analitycznego. Zlecono badania na obecność bakterii, grzybów i pleśni oraz mykotoksyn – produktów przemiany materii drobnoustrojów. Badania na obecność grzybów, pleśni i bakterii wykonano za pomocą metod akredytowanych wg. PN-ISO 21527-2-2009 (pleśnie i drożdże), oraz PN-EN ISO 4833-1-2013-12 (bakterie). Pomiar zawartości mykotoksyn wykonano metodą akredytowaną opracowaną w laboratorium badawczym WESSLING Polska sp. z o.o. nr WES 747 wyd. 09 z dnia 26.03.2018.

2. Wyniki badań

2.1. Przygotowanie próbek

Na ilustracji Ilustracja 2.1.1 przedstawiono zdjęcia wybranych gotowych produktów z dodatkami roślinnymi (a-c – talerz kwadratowy, d-f – miska okrągła). Fotografie pozostałych naczyń zamieszczono w formie załącznika.

MBRANES

MBRANES Sp.zo.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
REGON 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Ilustracja 2.1.1 Wybrane wyroby gotowe z dodatkami pochodzenia roślinnego: a) siemię lniane 10%, b) albumina jajeczna 5%, c) gluten kukurydziany 10%, d) len 5-10 mm 2%, e) len 50-70 mm 2%, f) szał 5-10 mm 2%

2.2. Wytrzymałość na zginanie

Wyniki pomiarów wytrzymałości na zginanie przedstawiono na wykresie Wykres 2.2.1, badania wykonano na talerzach kwadratowych.

Wykres 2.2.1 Wytrzymałość na zginanie naczyń z dodatkami roślinnymi.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Na wykresie Wykres 2.2.2 przedstawiono wytrzymałość na zginanie naczyń okrągłych z dodatkiem włókien roślinnych pełniących rolę zbrojenia strukturalnego, w funkcji długości włókien oraz dla rodzaju roślin, z których pozyskano włókno.

Wykres 2.2.2 Wytrzymałość na zginanie w funkcji długości i rodzaju włókien roślin włóknistych.

2.3. Twardość

Wykres 2.3.1 przedstawia twardość w skali Shore'a naczyń kwadratowych zawierających wybrane dodatki roślinne.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Wykres 2.3.1 Twardość w skali Shore'a naczyń z dodatkami roślinnymi.

2.4. Nasiąkliwość

Badania nasiąkliwości przedstawiono w postaci zmierzonej wilgotności naczyń po zanurzeniu w wodzie, względem próbki kontrolnej (niezanurzonej). Zestawienie wyników pomiarów znajduje się na wykresie Wykres 2.4.1.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Testowany dodatek

Wykres 2.4.1 Wilgotność naczyń z dodatkami roślinnymi. Pomiary próbki kontrolnej (0 s) – niezanurzonej w wodzie oraz próbek zanurzonych na odpowiednio: 60 s, 180 s, 300 s.

2.5. Odporność na przesiąkanie

Wyniki pomiarów czasu potrzebnego do przesiąknięcia naczynie od momentu dodania 100 ml wody przedstawiono na wykresie Wykres 2.5.1. Brak błędu pomiarowego dla wybranych próbek wynika z przerwania doświadczenia po upływie 300 minut bez przesiąknięcia od czasu dodania wody do naczynia.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Wykres 2.5.1 Czas od momentu dodania 100 ml wody do przesiąknięcia naczyń z dodatkami roślinnymi.

2.6. Obecność drobnoustrojów

Wyniki badań zrealizowane przez akredytowane laboratorium badawcze na obecność drobnoustrojów, w tym bakterii, grzybów i pleśni wykazały obecność jednostek tworzących kulturę na poziomie poniżej 10 jtk/g dla trzech grup drobnoustrojów. W tabeli 2.6.1 przedstawiono dane z raportu z badań analizowanych próbek.

Tabela 2.6.1: Wyniki badań na obecność drobnoustrojów w próbkach.

Raport analityczny	Nr zlecenia	Data
CPO19-026017-1	CPO-03192-19	04.12.2019
Numer próbki	19-201453-01	
Nazwa próbki	Zmielona i wysuszona mieszanka otrąb pszenicznych, skrobi ziemniaczanej oraz wody – nr. partii 26_11_19_#0001 *	
Stan próbki	Prawidłowy	
Pobrane przez	Zleceniodawca	
Data przyjęcia	29.11.2019	
Data rozpoczęcia badań	29.11.2019	
Data zakończenia badań	04.12.2019	

Analizy mikrobiologiczne

Numer próbki	19-201453-01	
Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C	jtk/g	<10
Liczba drożdży	jtk/g	<10
Liczba pleśni	jtk/g	<10

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

W tabeli 2.6.2 zestawiono wyniki badań na obecność mykotoksyn – produktów przemiany materii drobnoustrojów. Mykotoksyny ze względu na ich wysoką toksyczność i odporność na sterylizację w wysokiej temperaturze mogą stanowić zagrożenie w produktach wytwarzanych z surowców roślinnych. Przeprowadzone analizy wykazały brak obecności mykotoksyn we wskazanych próbkach.

Tabela 2.6.2: Podsumowanie wyników badania próbek pod kątem obecności mykotoksyn.

Mykotoksyny			19-201453-01-1
Numer próbki			
Aflatoksyna B1	µg/kg	OS	<1,0
Aflatoksyna B2	µg/kg	OS	<1,0
Aflatoksyna G1	µg/kg	OS	<1,0
Aflatoksyna G2	µg/kg	OS	<1,0
Suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2	µg/kg	OS	-/-
Deoksynivalenol	µg/kg	OS	<40

3. Wnioski, zalecenia

Sprawdzono wpływ domieszkowania składu podstawowego dodatkami pochodzenia roślinnego na właściwości materiałowe naczyń. Przeprowadzono testy wytrzymałości na zginanie, twardości, nasiąkliwości oraz odporności na przesiąkanie. Podstawowa mieszanka (otręby pszenne, skrobia kukurydziana, woda) wykazała wystarczające cechy materiałowe do produkcji jednorazowych naczyń biodegradowalnych. Modyfikacja poszczególnych właściwości materiałowych jest osiągalna poprzez dodawanie substancji pochodzenia roślinnego do składu podstawowego. Daje to możliwość dostosowania wyrobu gotowego do ewentualnych potrzeb rynkowych. Dodatki stosowane do mieszanki generują jednak dodatkowe koszty, zarówno materiałowe jak i wdrożenia, związane z wymaganą optymalizacją parametrów produkcji naczyń.

3.1. Przygotowanie próbek

Zmiana składu mieszaniny wymaga dostosowania parametrów procesu wytwarzania naczyń. Wraz z dodawaniem różnych składników roślinnych, następuje zmiana właściwości materiałowych pulpy, co wpływa na efektywność formowania. W przypadku włókna szałiu o długości 50-70 mm nie dokonano optymalizacji procesu, pulpa ze zbyt dużą ilością (>5%) lub długością włókien wzmacniających strukturę nie posiada wystarczającej plastyczności do wypełnienia formy.

3.2. Wytrzymałość na zginanie

Dodatek składników roślinnych wpływa na wytrzymałość na zginanie naczyń w teście zginania trójpunktowego. Największą wytrzymałość osiągnięto w przypadku stosowania włókien roślinnych. Wraz ze wzrostem długości włókien szalowych i konopnych wzrasta wytrzymałość na zginanie. Stosowanie zbyt długich włókien (50 – 70mm) może skutkować spadkiem wytrzymałości związanym z trudnością całkowitego sprasowania materiału. Wśród dodatków niewłóknistych, stosując mieszankę z alginianem sodu 2,5% osiągnięto największy wzrost wytrzymałości na zginanie. Wzrost wytrzymałości na zginanie względem składu podstawowego zaobserwowano również dla glutenu pszennego (5% i 10%). Domieszkowanie substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, poprzez zastosowanie medium pośredniego w postaci gliceryny lub glikolu propylenowego skutkuje znacznym spadkiem wytrzymałości na zginanie, nawet poniżej wartości 5 MPa.

3.3. Twardość

Średnią twardość naczyń w skali Shore'a D dla składu podstawowego ustalono na poziomie 46 HSD. Największą wartość uzyskano stosując dodatek włókna kokosowego 8mm 1,4%. Podobnie jak w przypadku wytrzymałości na

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

zginanie, domieszkowanie substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie z zastosowaniem medium pośredniego skutkowało najmniejszą twardością. Dodatki suchych substancji pochodzenia roślinnego, takich jak gluten pszeniczny, gluten kukurydziany i siemię lniane powodują spadek twardości względem składu podstawowego, jednak wraz ze wzrostem ich zawartości procentowej w mieszaninie zaobserwowano wzrost twardości. Skład podstawowy (otręby pszenne, skrobia kukurydziana i woda) charakteryzuje się wystarczającą twardością względem mieszanek z dodatkami do produkcji jednorazowych naczyń biodegradowalnych.

3.4. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość zbadano porównując wilgotność wyciętych próbek po suszeniu. Próbki niepoddane zanurzeniu w wodzie wykazały zbliżoną wilgotność dla wszystkich dodatków roślinnych (w zakresie 9-11%). Wycięte fragmenty gotowych naczyń wykazują zdolność absorpcji wody. Zaobserwowano średnio dwukrotny wzrost wilgotności po zanurzeniu w wodzie na minutę względem próbki kontrolnej. Zanurzenie na co najmniej 3 minuty, uwzględniając błąd pomiarowy, jest wystarczające do osiągnięcia maksymalnej wilgotności próbki. Jedynie mieszanki zawierające 2,5% alginianu sodu, 5% albuminy jajecznej oraz 5% lecytyny słonecznikowej wykazały mniejszy względny wzrost wilgotności w porównaniu do składu podstawowego. Największą względną nasiąkliwość zbadano dla naczyń zawierających dodatek 10% maltodekstryny oraz 5% gumy arabskiej.

3.5. Odporność na przesiąkanie

Przebadano odporność na przesiąkanie naczyń o składzie podstawowym oraz z dodatkami pochodzenia roślinnego. Średni czas od dodania 100 ml wody o temperaturze 19,5°C do przesiąknięcia naczynia o składzie podstawowym wyniósł 233 minuty. Istotny wpływ na odporność gotowego wyrobu ma dokładne wypełnienie formy materiałem oraz jednolita warstwa materiału na dnie i przy załamaniach ścianek. Niedokładności w procesie produkcji naczyń skutkują znacznym zmniejszeniem odporności na przesiąkanie, poprzez obecność pęknięć i/lub otworów w strukturze wyrobu. Znaczny wzrost odporności na przesiąkanie osiągnięto stosując dodatki glutenu pszenicznego i kukurydzianego (zarówno 5% i 10%), 2,5% alginianu sodu oraz 5% maltodekstryny. Spośród dodatków suchych, najkrótsze czasy do przemoknięcia zaobserwowano w przypadku domieszkowania siemieniem lnianym (wynikające głównie z nieciągłości w strukturze naczynia), znaczny spadek odporności (>50% względem składu podstawowego) na przesiąkanie zmierzono również dla dodatków nierozpuszczalnych w wodzie – albuminy jajecznej i lecytyny słonecznikowej.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL